

POLIMER YARIM O‘TKAZGICHLARDA KVANT CHIQISH

J.Yu.Roziqov¹, Q.Q.Muhammadaminov².

¹Farg‘ona davlat universiteti fizika kafedrası o‘qituvchisi

²Farg‘ona davlat universiteti Fizika-texnika fakulteti 2-kurs talabasi.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot polivinil -N- karbazol (PVK) polimer yarimo‘tkazgichining kvant chiqishini aniqlash uchun fotoo‘tkazuvchanlik metodikasidan foydalaniladi. PVK ning kvant chiqishi kuchli yutilish sohasida (ultrabinafsha) maydon funksiyasi va xaroratga bog‘liqligi o‘rganildi. Tadqiqot natijalari ko‘rsatdiki, kvant chiqishi qo‘yilgan maydonga bog‘lanadi va yuqori maydonda qiymatga yaqinlashadi. UB-sohasidagi maydon bog‘lanishi rentgen nurlari diapazoniga qaraganda kuchliroqdir. Kuchsiz maydonda eksponensial bog‘lanish xaroratli juftlangan ionizatsiya hisobiga amalga oshadi. PVK uchun kvant chiqishning maydonga bog‘liqligi (1000 eV energiyadagi ionlar juftligi soni) maydon ortishi bilan ortib boradi va ma’lum qiymatdan ortganda teskari bog‘lanish yuzaga chiqadi.

Kalit so‘zlar: Polivinil -N- karbazol (PVK),Kvant chiqishi, Fotoo‘tkazuvchanlik, Ultrabinafsha nurlanish, Maydon funksiyasi, Ionizatsiya.

Polimer yarimo‘tkazgichlarning tipik vakili polivinil -N- karbazolda (PVK) kvant chiqishi kuchli yutilish sohasida (ultrabinafsha) fotoo‘tkazuvchanlikni maydon funksiyasi va xaroratga bog‘liqlik metodikasidan foydalanib aniqlanadi. Kvant chiqishi $\bar{\zeta}$ qo‘yilgan maydonga $\exp(\gamma \varepsilon^{\frac{1}{2}})$ ko‘rinishida bog‘lanishga ega. $10^6 V \cdot sm^{-1}$ yuqori maydonda $\bar{\zeta} 10^{-1}$ qiymatga yaqinlashadi. Xajmiy yutilishga nisbatan rentgen nurlari diapazoniga qaraganda UB-sohasidagi maydon bog‘lanishi ma’lum darajada kuchli bog‘lanishga ega. Kuchsiz maydonda maydonning eksponensial bog‘lanishi xaroratli juftlangan ionizatsiyani yuzaga kelishi hisobiga amalga oshadi. Kvant chiqishning maydonga bog‘liqligi PVK uchun (1000 eV energiyadagi ionlar juftligi soni $-\bar{\zeta}$) maydon ortishi bilan $\bar{\zeta}$ ortib boradi va maydon qiymati $2 \cdot 10^5 V \cdot sm^{-1}$ dan ortganda teskari bog‘lanish yuzaga chiqadi.

Tajriba natijalari Onzagerning qo‘zg‘olgan elektron–kovak juftligining juftlashgan rekombinatsiya modeli asosida tushuntiriladi. Modelga asosan r_0 masofadagi elektron-kovak juftligining qo‘zg‘olgan holatdagi boshlang‘ich holatdagi ajralishi va keyinchalik qo‘yilgan maydon va Kulon maydoni ta’sirida tashuvchilar juftligi diffuziyasi amalga oshadi. Maydon ortib borishi bilan elektron–kovak juftligining extimolligi ortib boradi, natijada erkin tashuvchilar soni $\bar{\zeta}$ ortadi. Kattaligi past maydonlarda $\bar{\zeta}$ ning appoksimatsiyasi quyidagi tenglamadan topiladi.

$$\zeta = \zeta_0 \left[\exp\left(-\frac{e^2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 k T r_0}\right) \right] \left[1 + \frac{e^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0 k^2 T^2} E \right] \quad (1)$$

Bu yerda ζ_0 - yuqori maydondagi kvant chiqishi, e - elektron zaryadi, ϵ - dielektrik singdiruvchanlik, E - qo'yilgan maydon. ζ ni E ga chiziqli bog'lanishida $\frac{e^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0 k^2 T^2}$ xarakteristik nisbat ham ishtirok etadi. PVK uchun bu nisbat $3.6 \cdot 10^{-5} V^{-1} \cdot sm$ va nazariy ma'lumotlar juda yaxshi mos tushadi. r_0 ning boshlang'ich bo'limi qiymati 62 Å. Poliatsetilen va polimerlar qatorining amorf holati (rasm-3) uchun ζ xarakterga ega bo'lib $\hbar\omega$ ga bog'liq bo'ladi va E hamda T ortishi bilan otib boradi. Polidifenilbutadin (PDFB) ζ ning eng katta qiymati molekulyar kristallar kattaligi tartibiga mos keladi. Kristallarda $\hbar\omega$ 3.5 marta ortganda (6 dan 21 eV gacha) ζ esa 5000 marta ortadi (100 % gacha).

Eksitonlik yutilish nazariyasiga binoan ζ va yutilish koeffitsiyenti orasida korrelyatsiya yuzaga kelmaydi: ζ ning uchinchi chizig'ida esa maksimumga yaqinlashib ortib boradi. Antryauen va polistril uchun fotogensratsiya jarayonidagi eksitonga o'xshash samara kvant energiyasi uchun keng sohada yuzaga keladi, hatto 21 eV gacha. Polistral uchun kvant chiqish maydonga bog'liq, har bir foton energiyasi aloxida maydonga ega, bunda ζ bog'lanishi $\zeta \sim \exp(E^{\frac{1}{2}})$.

Bu soha $\hbar\omega$ ortishi bilan kengayib boradi: minimal chegarasi $\hbar\omega = 6.9 eV$, maksimal chegarasi $\hbar\omega = 10.8 eV$ ga teng. ζ ni 6.9 eV va 8.4 eV dagi kuchli kamayishi bimolekulyar rekombinatsiyaga bog'liq bo'ladi, chunki 10.8 eV da katta yutilish koeffitsiyenti kuzatilmaydi hodisa Onzager modeli nazariyasi asosida tushuntiriladi. Fotogeneratsiyaning uzun to'lqin chegarasi molekulyar strukturaga bog'liq bo'ladi va vinil qatorli polimerlarda spektrni uzun to'lqin sohasiga siljishi quyidagi radikallar qatorining yutilish spektrining siljish chegarasi: fenil yadrosi, xlor, tsian gruppasi, vodorod, karbazol yadrosining joylashuv holatini aniqlaydi. Ta'kidlash lozimki qayd etilgan polimerlar polietilendan tashqari barchasi amorf xolatida bo'ladi (shishasimon).

Adabiyotlar:

1. Landau L.D., Lifshits Ye.M.. Kvantovaya mexanika. Moskva, Nauka, 2004.
2. Xoshimov G.X., Rasulov R.Ya.. Kvant mexanikasi asoslari. Toshkent: O'qituvchi 1995